

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 10, 2024, Halaman 56-65
 Licenced by CC B
 E-ISSN: 2986-6340
 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13953893>

Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam Dalam Tradisi Manyaratuih Hari di Nagari Aia Gadang Jorong Batang Lingkin Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat

Sapna Mirta¹, Desti Sartini², Khairuddin³, Hidra Ariza⁴

¹²³⁴Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

E-mail: sapnamirta76@gmail.com¹, destisartini@uinbukittinggi.ac.id², khairuddin@uinbukittinggi.ac.id³, hidraariza@uinbukittinggi.ac.id⁴

Abstract

The manyaratuih day tradition is a tradition that is carried out after one hundred days of someone's death, then this tradition is held to commemorate it by holding prayers and dhikr together at the house of the deceased's family. This research aims to find out what values of Islamic religious education are contained in the manyaratuih hari tradition, and to find out what positive and negative impacts are felt by the community with the manyaratuih hari tradition. This research uses descriptive qualitative methods. Data sources were taken through interviews conducted directly in the field. To strengthen the research data, the author also collected data by observation and documentation. Then all interview data was analyzed by means of data collection, reduction, presentation and drawing conclusions. The results of the analysis show that there are three values of Islamic religious education contained in the manyaratuih hari tradition, the first is the value of faith, the value of faith is seen during prayer and dhikr activities together in the manyaratuih hari tradition, which is led by Pak Kaum, the second is the value of shariah, sharia values are also visible during joint prayer and dhikr activities, because in these joint prayer and dhikr activities everything is in accordance with Islamic religious teachings and sharia values and the third is moral values, there are two moral values, there are values The moral values of those who carry out the Manyaratuih Hari tradition and the moral values of those who attend the invitation to the Manyaratuih Hari tradition. The moral values of those who carry out the Manyaratuih Hari tradition can be seen in their manners in welcoming and entertaining their invited guests, while the morals of those attending the Manyaratuih Hari tradition can be seen from their caring, sympathetic and responsibility for his work.

Keywords: *Islamic Education. Manyaratuih Day Tradition*

Abstrak

Tradisi manyaratuih hari adalah tradisi yang dilakukan setelah seratus hari seseorang meninggal dunia, kemudian diadakan tradisi ini untuk memperingatinya dengan mengadakan doa dan berdzikir bersama di rumah keluarga almarhum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa sajakah nilai-nilai pendidikan agama Islam yang terkandung dalam tradisi manyaratuih hari, dan untuk mengetahui bagaimana dampak positif dan negatif yang dirasakan masyarakat dengan adanya tradisi manyaratuih hari. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Sumber data diambil melalui wawancara yang dilakukan secara langsung kelapangan. Untuk memperkuat data penelitian, penulis juga mengambil data dengan observasi dan dokumentasi. Kemudian seluruh data wawancara dianalisis dengan cara pengumpulan data, reduksi, penyajian serta pengambilan kesimpulan. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai-nilai pendidikan agama Islam yang terkandung dalam tradisi manyaratuih hari ada tiga, yang pertama nilai keimanan, nilai keimanan terlihat pada saat kegiatan doa dan dzikir bersama dalam tradisi manyaratuih hari, yang dipimpin oleh pak kaum, yang kedua nilai syari'ah, nilai syari'ah juga terlihat pada saat kegiatan doa dan dzikir bersama, karena dalam kegiatan doa dan dzikir bersama ini semuanya sesuai dengan ajaran agama Islam dan nilai syariah dan yang ketiga yaitu nilai akhlak, nilai akhlak ini ada dua, ada nilai akhlak dari yang melaksanakan tradisi manyaratuih hari dan nilai akhlak yang menghadiri undangan tradisi manyaratuih hari, nilai akhlak dari yang melaksanakan tradisi manyaratuih hari terlihat ketika adabnya dalam menyambut dan menjamu tamu undangannya, sedangkan akhlak dari yang menghadiri tradisi manyaratuih hari terlihat dari sikap peduli, simpati dan tanggung jawab terhadap pekerjaannya. Kemudian yang terakhir nilai sejarah, nilai sejarah terlihat ketika pak kaum menceritakan bagaimana asal mula terjadinya tradisi manyaratuih hari.

Kata Kunci: *Pendidikan Agama Islam, Tradisi Manyaratuih Hari*

Article Info

Received date: 05 Oktober 2024

Revised date: 10 Oktober 2024

Accepted date: 18 Oktober 2024

PENDAHULUAN

Tradisi manyaratuih hari ialah setelah seratus hari mayat di dalam kuburan diadakan tradisi buat memperingatinya dengan mengadakan do'a selamat.¹ Bagi pandangan fuqaha mengatakan bahwasanya tradisi manyaratuih hari ini hukumnya ialah Urf, Urf ialah kebiasaan baik yang dilakukan secara berulang-ulang oleh masyarakat.²

Disisi lain tradisi manyaratuih hari ini memiliki beberapa hal yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Seperti sedih serta berkepanjangan dalam waktu berkepanjangan atas meninggalnya salah seorang anggota keluarganya, banyak mengeluarkan biaya seperti kesibukan keluarga almarhum dalam menggelar tradisi manyaratuih hari ini dengan mengeluarkan biaya yang besar layaknya pesta pernikahan buat acara-acara yang tidak memberikan banyak manfaat buat almarhum, Tradisi manyaratuih hari ini juga dapat berpotensi melakukan pemborosan makanan, karena acara besar dapat meningkatkan resiko pemborosan makanan.³

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Zukiswo salah seorang tokoh adat yang ada di Nagari Aia Gadang, Jorong Batang Lingkin, beliau menjelaskan bahwasanya tradisi manyaratuih hari di Nagari Aia Gadang, Jorong Batang Lingkin harus tetap dilaksanakan, karena tradisi manyaratuih hari di Nagari Aia Gadang, Jorong Batang Lingkin ini sudah ada sejak zaman dahulu, baik itu menyembelih sapi /pun ayam sebagai hidangan namun tradisi ini harus tetap dilaksanakan, selain itu beliau juga mengatakan biaya yang dikeluarkan dalam tradisi ini juga terbilang besar, karna tradisi ini ialah acara yang mengundang banyak orang buat melakukan doa bersama yang ditujukan kepada almarhum yang sudah meninggal dunia. Beliau juga menjelaskan bahwasanya pada saat tradisi manyaratuih hari ini banyak terlihat makanan yang mubazir, karna anggota keluarga terlalu banyak memasak makanan. Kemudian beliau juga mengatakan setelah selesainya tradisi manyaratuih hari ini ada beberapa orang anggota keluarga yang menangis serta teringat akan almarhum yang telah meninggal dunia.⁴

METODE PENELITIAN

Riset ini menggunakan metode kualitatif deskriptif karena riset ini bertujuan buat mengetahui apa sajakah nilai-nilai pendidikan agama islam yang terkandung dalam tradisi manyaratuih hari serta buat mengetahui bagaimana dampak positif serta negatif yang di rasakan masyarakat dengan adanya tradisi manyaratuih hari. Pada Riset ini menggunakan teknik pengumpulan data.⁵

1. Observasi

Observasi ialah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis serta disengaja melalui pengamatan serta pencatatan terhadap gejala yang diselidiki. Yang akan diobservasi ialah nilai-nilai pendidikan agama Islam yang terkandung dalam tradisi manyaratuih hari kemudian dampak positif serta negatif yang dirasakan masyarakat dengan adanya tradisi manyaratuih hari.⁶

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara ialah pertemuan dua orang buat bertukar informasi serta ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan suatu makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan buat menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Dalam riset ini, jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti ialah wawancara terstruktur wawancara ini disebut juga wawancara terkontrol yang dimaksudkan ialah bahwa seluruh wawancara didasarkan pada suatu sistem / daftar pertanyaan yang sudah ditetapkan sebelumnya.⁷

¹ Izati, dkk. *Upacara Kematian di Minangkabau*, (Padang: Dinas Pendidikan Kebudayaan serta Pariwisata Provinsi Sumatera Barat UPTD Museum Nagari, 2011), hlm. 2.

² KH. Muhammad Sholikhin, *Ritual serta Tradisi Islam Jawa*, (Yogyakarta: Narasi, 2010), hlm. 25

³ Mu'amal Hamdi, Drs. Imran Am, Umar Fanany B.A, *Terjemah Nailul Authar Himpunan Hadis-Hadis Hukum*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2015), hlm. 21.

⁴ Wawancara, Zukiswo Tokoh Adat di Nagari Aia Gadang Jorong Batang Lingkin, 17 Januari, 2024.

⁵ Juliansyah Noor, *Metodologi Riset, Skripsi, Tesis, Disertasi serta Karya Ilmiah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), hlm. 34-35.

⁶ Zychri Abdussamad, *Metode Riset Kualitatif*, (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), hlm. 147.

⁷ Zychri Abdussamad, *Metode Riset Kualitatif*, (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), hlm. 145.

3. Dokumentasi

Dokumentasi ialah penelusuran serta perolehan data yang diperlukan melalui data yang telah tersedia, teknik dokumentasi digunakan ialah dengan maksud buat melengkapi hasil data yang diperoleh melalui teknik observasi serta wawancara yang telah dilakukan sebelumnya.⁸

Riset ini menggunakan teknik triangulasi dalam pengujian keabsahan data. triangulasi ialah pendekatan multimetode yang dilakukan oleh peneliti pada saat mengumpulkan serta menganalisis data. Kemudian terkait dengan pemeriksaan data, triangulasi berarti suatu teknik pemeriksaan keabsahan data yang dilakukan dengan cara memanfaatkan hal-hal (data) lain yang digunakan buat pengecekan serta perbandingan data berupa sumber, metode. Dalam riset ini, uji keabsahan data yang digunakan ialah triangulasi sumber, triangulasi metode serta triangulasi waktu.⁹

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber ialah membandingkan serta mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Seperti membandingkan hasil pengamatan dengan hasil wawancara serta membandingkan dengan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi serta membandingkan hasil wawancara dengan metode yang ada.¹⁰

2. Triangulasi Metode

Triangulasi metode ialah usaha mengecek keabsahan data / mengecek keabsahan temuan riset. Dalam triangulasi metode dapat dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data buat mendapatkan data yang sama yaitu dapat berupa observasi, dokumentasi, serta wawancara.¹¹

3. Triangulasi Waktu

Sering mempengaruhi kredibilitas data, buat itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan observasi, wawancara serta dokumentasi dalam waktu yang berbeda.¹²

Teknik analisis data dalam riset kualitatif bagi Miles serta Huberman diantaranya sebagai berikut.¹³

1. Data Reduksi

Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, serta pentransformasian data mentah yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan tertulis. Reduksi data dimaknai sebagai proses memilih serta menyederhanakan data yang terkait dengan kepentingan riset saja, abstraksi serta transformasi data-data kasar dari *field notes* (catatan lapangan).¹⁴

2. Penyajian Data

Penyajian data ialah sekumpulan informasi yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan serta pengambilan tindakan. Penyajian data dalam riset ini ialah gambaran tentang memahami nilai-nilai pendidikan agama islam yang terkandung dalam tradisi manyaratuih hari kemudian dampak positif serta negatif yang dirasakan masyarakat dengan adanya tradisi manyaratuih hari.¹⁵

3. Menarik Kesimpulan

Ialah suatu kegiatan konfigurasi yang utuh, setelah analisis dilakukan maka hasil riset akan disimpulkan oleh penulis. Dari hasil pengolahan serta penganalisisan data kemudian diberi intrepretasi terhadap masalah yang akhirnya dijadikan sebagai dasar buat menarik kesimpulan.¹⁶

⁸ Yoki Apriyanti, Kualitas Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat, *Jurnal Professional Fis Unived*, Universitas Dehasen Bengkulu, Vol. 6, No. 1, 2019, hlm. 74.

⁹ Sumasno Hadi, Pemeriksaan Keabsahan Data Riset Kualitatif Pada Skripsi, *Jurnal Ilmu Pendidikan*, Universitas Negeri Malang, Vol. 22 No. 1, 2016, hlm. 75.

¹⁰ Bachtiar S Bachri, Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Riset Kualitatif, *Jurnal Teknologi Pendidikan*, Universitas Muhammadiyah Metro, Vol. 10 No. 1, 2010, hlm. 56.

¹¹ Bachtiar S Bachri, Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Riset Kualitatif, *Jurnal Teknologi Pendidikan*, Universitas Muhammadiyah Metro, Vol. 10 No. 1, 2010, hlm. 56.

¹² Bachtiar S Bachri, Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Riset Kualitatif, *Jurnal Teknologi Pendidikan*, Universitas Muhammadiyah Metro, Vol. 10 No. 1, 2010, hlm. 57.

¹³ Muhammad, *Metode Riset Bahasa*, (Jakarta: Ar-Ruzzmedia, 2011), hlm. 222.

¹⁴ Emzir, *Metodologi Riset Kualitatif, Analisis Data*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 129.

¹⁵ Emzir, *Metodologi Riset Kualitatif, Analisis Data*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 129.

¹⁶ Emzir, *Metodologi Riset Kualitatif, Analisis Data*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 129.

HASIL**Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam Yang Terkandung Dalam Tradisi Manyaratuih Hari**

Buat mengetahui nilai-nilai pendidikan agama Islam dalam tradisi manyaratuih hari maka akan peneliti jabarkan di bawah ini:

1) Nilai Keimanan

Pertama peneliti memberikan pertanyaan kepada bapak Pirman (pak kaum) sebagai *key* informan yang dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2024. Pertanyaannya ialah Bagi bapak bagaimana kaitan keimanan dengan tradisi manyaratuih hari?

Bagi bapak tradisi manyaratuih hari ko memiliki kaitan yang sangat erat dengan keimanan contohnya seperti berdoa serta berdzikir, di dalam tradisi manyaratuih hari biasanya keluarga almarhum nan alah maningga dunia mengundang urang-urang untuak badoa jo badzikir basamo, yang ditujukan untuak almarhum nan alah maningga dunia, berdoa jo badzikir ko ialah bantuak amal jariah yang diharapkan dapek membantu meringankan beban almarhum di alam kuburnyo. Selain itu ado pulo kaitan nanlain contohnya basadokah serta amal, katiko mambuatkan makanan kepada para tamu nan datang dalam acara tradisi manyaratuih hari ko ialah salah satu bantuak sadokah, di dalam islam, sadokah memiliki nilai pahalo yang gadang serta katiko awak basadokah atas namo urang nan maningga dunia, itu samo ajo caro untuak mangirimkan pahalo buat almarhum nan maningga dunia.¹⁷

Selanjutnya peneliti bertanya lebih lanjut kepada informan pendukung yaitu bapak Zukiswo (tokoh adat) yang masih terkait dengan nilai keimanan yang dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2024.

Pertanyaannya ialah Bagi bapak bagaimana kaitan keimanan dengan tradisi manyaratuih hari?

Bagi bapak kaitan antaro keimanan jo tradisi manyaratuih hari ko sangat kuet karano di dalam tradisi manyaratuih hari ko ado kegiatan badoa untuak si mayat, jo berdzikir, kemudian basadokah, contoh sadokahnya yaitu menyiapkan makanan untuak tamu-tamu yang di undang saat melaksanakan tradisi manyaratuih hari ko, selain itu tradisi manyaratuih hari ko dapek mengingatkan kito kapado kematian, sahingga kito akan labiah mandakekkan diri kapado Allah SWT.¹⁸

Peneliti masih melanjutkan wawancara dengan informan pendukung terkait dengan nilai keimanan, peneliti bertanya kepada ibu Yuliani (masyarakat yang melaksanakan tradisi manyaratuih hari) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2024. Pertanyaannya ialah Bagi ibu apa yang dimaksud dengan keimanan?

Bagi ibu keimanan ko ialah keyakinan yang kuek terhadap sesuatu yang dianggap benar, contohnya seperti keyakinan terhadap rukun iman seperti keyakinan kapado Allah SWT, para mailakat, kitab suci Al-Quran, para rosul, hari kiamat serta takdir baik jo takdir buruak.¹⁹

Peneliti masih melanjutkan wawancara dengan informan pendukung terkait dengan nilai keimanan, peneliti bertanya kepada ibu Erma Juita (masyarakat asli yang menetap di Nagari Aia Gadang Jorong Batang Lingkin) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2024.

Pertanyaannya ialah Bagi ibu apa yang dimaksud dengan keimanan?

Bagi ibu keimanan ko ialah keyakinan dengan sepenuh hati kapado Allah SWT, kemudian diakui oleh lisan awak seperti mengucapkan syahadat, lalu dibuktikan jo amal perbuatannya awak nan sesuai dengan ajaran agama awak yaitu agama Islam.²⁰

Peneliti melakukan wawancara terakhir dengan informan pendukung terkait dengan nilai keimanan, peneliti bertanya kepada ibu Rosma (orang yang dituakan di Nagari Aia Gadang Jorong Batang Lingkin) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2024.

Pertanyaannya ialah Bagi ibu apa yang dimaksud dengan keimanan? Bagi ibu apa yang dimaksud dengan keimanan?

Bagi ibu keimanan ko ialah percaya kapado Allah SWT, kapado malaikat, kapado kitab suci, kapado rasul jo kapado takdir awak baik itu nan elok maupun nan buruak.²¹

2). Nilai Syariah

Pertama peneliti memberikan pertanyaan kepada bapak Pirman (pak kaum) sebagai *key* informan yang dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2024.

¹⁷ Wawancara, Ahmad Pirman Bapak Kaum di Nagari Aia Gadang Jorong Batang Lingkin, 12 Mei, 2024.

¹⁸ Wawancara, Zukiswo Tokoh Adat di Nagari Aia Gadang Jorong Batang Lingkin, 12 Mei, 2024

¹⁹ Wawancara, Yuliani Masyarakat Yang Melaksanakan Tradisi Manyaratuih Hari, 13 Mei 2024.

²⁰ Wawancara, Erma Juita Masyarakat Asli Yang Menetap di Nagari Aia Gadang Jorong Batang Lingkin, 13 Mei 2024.

²¹ Wawancara, Rosma, Orang Yang Dituan di Nagari Aia Gadang Jorong Batang Lingkin 13 Mei 2024.

Pertanyaannya ialah Bagi bapak bagaimana cara menyeimbangkan antara menjaga tradisi manyaratuih hari serta tetap mematuhi prinsip-prinsip nilai syariah?

Bagi bapak caro untuak menyeimbangkan antaro tradisi manyaratuih hari jo prinsip nilai syariah tu awak harus faham dulu apo itu tradisi manyaratuih hari serta apo itu nilai syariah, karano tradisi manyaratuih hari ko memiliki nilai-nilai positif juo contohnya dapek mempererat tali silaturahmi awak, namun jiko ado acara / kegiatan nan ado dalam tradisi manyaratuih hari ko nan kurang / indak sasuai jo nilai syariah mangko buliah untuak marubahnyo, contohnya katiko ado unsur nan indak sasuai jo agamo mangko awak harus merubahnyo serta disesuaikan jo aturan agamo awak yaitu agamo Islam.²²

Selanjutnya peneliti bertanya lebih lanjut kepada informan pendukung yaitu bapak Zukiswo (tokoh adat) yang masih terkait dengan nilai syariah yang dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2024.

Pertanyaannya ialah Bagaimana bapak melihat tradisi manyaratuih hari dalam konteks nilai syariah?

Bagi pandangan bapak tradisi manyaratuih hari ko sesuai dengan nilai syariah, soalnya kegiatan tradisi manyaratuih hari ko rasonyo indak ado nan kalua dari ajaran agamo Islam, contohnya katiko pak kaum mandoa jo badzikir, kegiatan badoa jo bazikir ko ditujukan kapado almarhum nan alah maningga dunia, badoa jo bdzikir ko bahkan dianjurkan di dalam Islam, namun jiko ado kegiatan dalam tradisi manyaratuih hari ko nan indak sasuai jo ajaran agamo Islam, mangko kegiatan tu buliah dirubah serta disesuaikan jo ajaran agamo Islam.²³

Peneliti masih melanjutkan wawancara dengan informan pendukung terkait dengan nilai syariah, peneliti bertanya kepada ibu Yuliani (masyarakat yang melaksanakan tradisi manyaratuih hari) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2024.

Pertanyaannya ialah Apa yang ibu fahami tentang syariah?

Bagi ibu syariah tu hukum Islam nan di ambiak dari Al-Quran, dari hadits, serta pandapek para ulama.²⁴

Peneliti masih melanjutkan wawancara dengan informan pendukung terkait dengan nilai syariah, peneliti bertanya kepada ibu Erma Juita (masyarakat asli yang menetap di Nagari Aia Gadang Jorong Batang Lingkin) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2024.

Pertanyaan pertama ialah Apa yang ibu fahami tentang syariah?

Bagi ibu syariah tu hukum agamo Islam nan mengatur hidup awak, mulai dari ibadah awak, hablum minannas awak, jo akhlak awak.²⁵

Peneliti melakukan wawancara terakhir dengan informan pendukung terkait dengan nilai syariah, peneliti bertanya kepada ibu Rosma (orang yang dituakan di Nagari Aia Gadang Jorong Batang Lingkin) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2024.

Pertanyaannya ialah Apa yang ibu fahami tentang syariah?

Bagi ibu syariah tu hukum agamo Islam nan berasal dari Allah yaitu Al-Quran, dari nabi Muhammad yaitu hadits jo dari pendapat para ulamo awak, nan dijadikan sebagai pedoman untuak mengatur hidup awak, mulai dari ibadah awak sampai akhlak awak.²⁶

3) Nilai Akhlak

Pertama peneliti memberikan pertanyaan kepada bapak Pirman (pak kaum) sebagai key informan yang dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2024.

Pertanyaannya ialah Bagi bapak bagaimana penerapan nilai akhlak yang ada dalam tradisi manyaratuih hari?

Bagi bapak penerapan nilai akhlak nan ado dalam tradisi manyaratuih hari dapat dilihat dari beberapa aspek, aspek nan partamo, dari kebersamaan serta solidaritasnyo, tradisi manyaratuih hari ko menunjukkan kapado kito bahwasanyo kebersamaan serta solidaritas dalam masyarakat tu harus ado, melalui tradisi manyaratuih nampaklah kebersamaan serta kesoliditan antaro masyarakat, aspek nan kaduo, gotong royong dalam tradisi manyaratuih hari ko sado masyarakat ikut berpartisipasi dalam menyiapkan sagalo sesuatu nan dibutuhkan dalam kegiatan tradisi manyaratuih hari.²⁷

²² Wawancara, Ahmad Pirman Bapak Kaum di Nagari Aia Gadang Jorong Batang Lingkin, 12 Mei, 2024.

²³ Wawancara, Zukiswo Tokoh Adat di Nagari Aia Gadang Jorong Batang Lingkin, 12 Mei, 2024

²⁴ Wawancara, Yuliani Masyarakat Yang Melaksanakan Tradisi Manyaratuih Hari, 13 Mei 2024.

²⁵ Wawancara, Erma Juita Masyarakat Asli Yang Menetap di Nagari Aia Gadang Jorong Batang Lingkin, 13 Mei 2024.

²⁶ Wawancara, Rosma, Orang Yang Ditukan di Nagari Aia Gadang Jorong Batang Lingkin 13 Mei 2024.

²⁷ Wawancara, Ahmad Pirman Bapak Kaum di Nagari Aia Gadang Jorong Batang Lingkin, 12 Mei, 2024.

Selanjutnya peneliti bertanya lebih lanjut kepada informan pendukung yaitu bapak Zukiswo (tokoh adat) yang masih terkait dengan nilai akhlak yang dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2024.

Pertanyaannya Bagi bapak bagaimana penerapan nilai akhlak yang ada dalam tradisi manyaratuih hari?

Bagi bapak penerapan nilai akhlak dalam tradisi manyaratuih hari ko sangat baik, soalnya dalam tradisi manyaratuih hari ko ado beberapa nilai akhlak di antarnya penghormatan awak kepada leluhur awak, silaturahmi jo kebersamaan awak soalnya katiko kegiatan tradisi manyaratuih hari ko pasti keluarga besar awak berkumpul, serta hal iko ialah moment nan paling penting serta paling berharga, kemudian gotong royong.²⁸

Peneliti masih melanjutkan wawancara dengan informan pendukung terkait dengan nilai akhlak, peneliti bertanya kepada ibu Yuliani (masyarakat yang melaksanakan tradisi manyaratuih hari) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2024.

Pertanyaannya ialah Bagi ibu mengapa nilai akhlak harus dijunjung tinggi dalam tradisi manyaratuih hari?

Bagi ibu nilai akhlak ko harus dijunjung tinggi dalam tradisi manyaratuih hari ko karano tradisi manyaratuih hari ko berasal dari nilai sosial / hubungan awak jo masyarakat serta nilai agamo, selain itu ado pulo alasan mangapo nilai akhlak ko harus dijunjung tinggi yaitu untuak memperkuat tali silaturahmi awak.²⁹

Peneliti masih melanjutkan wawancara dengan informan pendukung terkait dengan nilai akhlak, peneliti bertanya kepada ibu Erma Juita (masyarakat asli yang menetap di Nagari Aia Gadang Jorong Batang Lingkin) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2024.

Pertanyaannya ialah Bagi ibu mengapa nilai akhlak harus dijunjung tinggi dalam tradisi manyaratuih hari?

Bagi ibu mangapo nilai akhlak dalam tradisi manyaratuih hari harus dijunjung tinggi karano dapek memperkuat silaturahmi awak, kemudian kekompakan awak dengan masyarakat.³⁰

Peneliti melakukan wawancara terakhir dengan informan pendukung terkait dengan nilai akhlak, peneliti bertanya kepada ibu Rosma (orang yang dituakan di Nagari Aia Gadang Jorong Batang Lingkin) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2024.

Pertanyaannya ialah Bagi ibu mengapa nilai akhlak harus dijunjung tinggi dalam tradisi manyaratuih hari?

Bagi ibu mangapo nilai akhlak tu harus dijunjung tinggi dalam tradisi manyaratuih hari ko karano nilai akhlak ko mencerminkan kesopanan, keadilan serta raso hormat kapado urang lain.³¹

4) Nilai Sejarah

Pertama peneliti memberikan pertanyaan kepada bapak Pirman (pak kaum) sebagai *key* informan.

Pertanyaannya adalah Menurut bapak bagaimana sejarah tradisi manyaratuih hari di Jorong Batang Lingkin ini?

“Menurut bapak tradisi manyaratuih hari ko asal-usulnyo bamulo dari kepercayaan keagamaan nan ado di jorong batang lingkin nan alah ado sejak zaman kuno, mulai dari buya-buya awak alah ado tradisi manyaratuih hari ko taruih dilaksanakan sampai kini, tradisi manyaratuih hari ko gunonyo untuak memperingati hari meninggalnyo seseorang dengan caro melakukan doa basamo untuak inyo.³²

Selanjutnya peneliti bertanya lebih lanjut kepada informan pendukung yaitu bapak Zukiswo (tokoh adat) yang masih terkait dengan nilai sejarah. Pertanyaannya adalah Menurut bapak bagaimana sejarah tradisi manyaratuih hari di Jorong Batang Lingkin ini?

Menurut bapak tradisi manyaratuih hari ko asal-usulnyo bamulo dari kepercayaan keagamaan nan ado di jorong batang lingkin nan alah ado sejak zaman kuno, mulai dari buya-buya awak alah ado tradisi manyaratuih hari ko.³³

Peneliti masih melanjutkan wawancara dengan informan pendukung terkait dengan nilai sejarah, peneliti bertanya kepada ibu Yuliani (masyarakat yang melaksanakan tradisi manyaratuih

²⁸ Wawancara, Zukiswo Tokoh Adat di Nagari Aia Gadang Jorong Batang Lingkin, 12 Mei, 2024

²⁹ Wawancara, Yuliani Masyarakat Yang Melaksanakan Tradisi Manyaratuih Hari, 13 Mei 2024.

³⁰ Wawancara, Erma Juita Masyarakat Asli Yang Menetap di Nagari Aia Gadang Jorong Batang Lingkin, 13 Mei 2024.

³¹ Wawancara, Rosma, Orang Yang Ditukan di Nagari Aia Gadang Jorong Batang Lingkin 13 Mei 2024.

³² Wawancara, Ahmad Pirman Bapak Kaum di Nagari Aia Gadang Jorong Batang Lingkin.

³³ Zukiswo Tokoh Adat di Nagari Aia Gadang Jorong Batang Lingkin.

hari). Pertanyaannya adalah Menurut ibu bagaimana sejarah tradisi manyaratuih hari di Jorong Batang Lingkin ini?

*Menurut ibu tradisi manyaratuih hari ko asal-usulnyo bamulo dari kepercayaan keagamaan nan ado di jorong batang lingkin nan alah ado sejak zaman kuno, mulai dari buya-buya awak alah ado tradisi manyaratuih hari ko.*³⁴

Peneliti masih melanjutkan wawancara dengan informan pendukung terkait dengan nilai sejarah, peneliti bertanya kepada ibu Erma Juita (masyarakat asli yang menetap di Nagari Aia Gadang Jorong Batang Lingkin). Pertanyaannya adalah Menurut ibu bagaimana sejarah tradisi manyaratuih hari di Jorong Batang Lingkin ini?

*Menurut ibu tradisi manyaratuih hari ko asal-usulnyo bamulo dari kepercayaan keagamaan nan ado di jorong batang lingkin nan alah ado sejak zaman kuno, mulai dari buya-buya awak alah ado tradisi manyaratuih hari ko.*³⁵

Peneliti melakukan wawancara terakhir dengan informan pendukung terkait dengan nilai sejarah, peneliti bertanya kepada ibu Rosma (orang yang dituakan di Nagari Aia Gadang Jorong Batang Lingkin). Pertanyaannya adalah Menurut ibu bagaimana sejarah tradisi manyaratuih hari di Jorong Batang Lingkin ini?

*Menurut ibu tradisi manyaratuih hari ko asal-usulnyo bamulo dari kepercayaan keagamaan nan ado di jorong batang lingkin nan alah ado sejak zaman kuno, mulai dari buya-buya awak alah ado tradisi manyaratuih hari ko.*³⁶

Dampak Positif serta Negatif Yang di Rasakan Masyarakat Dengan Adanya Tradisi Manyaratuih Hari

Pertama peneliti memberikan pertanyaan kepada bapak Pirman (pak kaum) sebagai key informan yang dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2024.

Pertanyaan pertama ialah Bagi bapak apa dampak positif dari tradisi manyaratuih hari?

*Bagi bapak dampak positif dari tradisi manyaratuih hari ko sangat lah banyak, contohnyo dapek memperkuat tali silaturahmi awak, kekompakan awak, meningkatkan keimanan awak, raso dek apak katiko alah melaksanakan tradisi manyaratuih hari ko apak rasonyo labiah dakek samo Allah, karano tradisi manyaratuih hari ko mengingatkan awak kapado kematian.*³⁷

Pertanyaan kedua ialah Bagi bapak apa dampak negatif dari tradisi manyaratuih hari?

*Bagi bapak untuak dampak negative nyo indak ado, Alhamdulillah sadonyo memberikan manfaat raso dek apak.*³⁸

Selanjutnya peneliti bertanya lebih lanjut kepada informan pendukung yaitu bapak Zukiswo (tokoh adat) yang masih terkait dengan dampak positif serta dampak negatif yang dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2024.

Pertanyaannya pertama Bagi bapak apa dampak positif dari tradisi manyaratuih hari?

*Bagi bapak dampak positif dari tradisi manyaratuih hari ko dapek mampaekuek raso persaudaraan awak, raso solidaritas awak, raso kebersamaan awak.*³⁹

Pertanyaan kedua ialah Bagi bapak apa dampak negatif dari tradisi manyaratuih hari?

*Bagi bapak untuak dampak negatif nyo indak ado raso dek apak Alhamdulillah sadonyo mambari manfaat untuak awak jo keluarga awak.*⁴⁰

Peneliti masih melanjutkan wawancara dengan informan pendukung terkait dengan dampak positif serta dampak negatif, peneliti bertanya kepada ibu Yuliani (masyarakat yang melaksanakan tradisi manyaratuih hari) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2024.

Pertanyaan pertama ialah Bagi ibu apa dampak positif dari tradisi manyaratuih hari?

*Bagi ibu dampak positifnyo awak dapek bakumpua jo keluarga awak nan jauh, dapek maningkatkan tali silaturahmi dapek memperkuat raso persaudaraan.*⁴¹

Pertanyaan kedua ialah Bagi ibu apa dampak negatif dari tradisi manyaratuih hari?

*Bagi ibu untuak dampak negatif nyo banyak mangaluakan biaya, mubazir makanan.*⁴²

³⁴ Yuliani Masyarakat Yang Melaksanakan Tradisi Manyaratuih Hari.

³⁵ Erma Juita Masyarakat Asli Yang Menetap di Nagari Aia Gadang Jorong Batang Lingkin.

³⁶ Rosma Orang Yang Ditukan di Nagari Aia Gadang Jorong Batang Lingkin.

³⁷ Wawancara, Ahmad Pirman Bapak Kaum di Nagari Aia Gadang Jorong Batang Lingkin, 12 Mei, 2024.

³⁸ Wawancara, Ahmad Pirman Bapak Kaum di Nagari Aia Gadang Jorong Batang Lingkin, 12 Mei, 2024.

³⁹ Wawancara, Zukiswo Tokoh Adat di Nagari Aia Gadang Jorong Batang Lingkin, 12 Mei, 2024

⁴⁰ Wawancara, Zukiswo Tokoh Adat di Nagari Aia Gadang Jorong Batang Lingkin, 12 Mei, 2024

⁴¹ Wawancara, Yuliani Masyarakat Yang Melaksanakan Tradisi Manyaratuih Hari, 13 Mei 2024.

Peneliti masih melanjutkan wawancara dengan informan pendukung terkait dengan dampak positif serta dampak negatif, peneliti bertanya kepada ibu Erma Juita (masyarakat asli yang menetap di Nagari Aia Gadang Jorong Batang Lingkin) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2024.

Pertanyaan pertama ialah Bagi ibu apa dampak positif dari tradisi manyaratuih hari?

*Bagi ibu dampak positifnyo memperkuat tali silaturahmi awak, memperkuat persaudaraan awak.*⁴³

Pertanyaan kedua ialah Bagi ibu apa dampak negatif dari tradisi manyaratuih hari?

*Bagi ibu untuak dampak negatif nyo banyak mangaluakan biaya.*⁴⁴

Peneliti melakukan wawancara terakhir dengan informan pendukung terkait dengan dampak positif serta dampak negatif, peneliti bertanya kepada ibu Rosma (orang yang dituakan di Nagari Aia Gadang Jorong Batang Lingkin) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2024.

Pertanyaan pertama Bagi ibu apa dampak positif dari tradisi manyaratuih hari?

*Bagi ibu dampak positifnyo memperkuat tali silaturahmi, memperkuat raso kebersamaan, memperkuat raso solidaritas awak, melestarikan budaya awak.*⁴⁵

Pertanyaan kedua ialah Bagi ibu apa dampak negatif dari tradisi manyaratuih hari?

*Bagi ibu untuak dampak negatif nyo indak ado, sado nyo Alhamdulillah memberikan manfaat nan elok untuak masyarakat.*⁴⁶

PEMBAHASAN

Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam tradisi manyaratuih hari yaitu:

1. Nilai keimanan ialah ketika berdoa serta membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an serta berdoa serta berdzikir.
2. Nilai syariah ialah ibadah kepada Allah yang ada didalam tujuan pelaksanaan tradisi manyaratuih hari.
3. Nilai akhlak ialah perilaku baik sopan santun masyarakat saat pelaksanaan tradisi manyaratuih hari.
4. Nilai-nilai pendidikan agama Islam dalam tradisi manyaratuih hari ialah: Keimanan, doa, sopan santun, menghormati orang tua, kebersamaan, rendah hati, tolong-menolong, gotong-royong, silaturahmi serta adil.

Adapun dampak positif yang dirasakan masyarakat dengan adanya tradisi manyaratuih hari ini ialah sebagai berikut: Meningkatkan Tali Silaturahmi, Mempererat Hubungan Kekerabatan serta Kekeluargaan, Meningkatkan Rasa Gotong royong, Menjaga serta Mempertahankan Budaya.

Adapun beberapa hal yang menjadi dampak negatif yang dirasakan masyarakat dengan adanya tradisi manyaratuih hari ialah sebagai berikut: Biaya Hidup Meningkat serta Kesenjangan Sosial.

SIMPULAN

Berlandaskan hasil riset yang telah peneliti lakukan tentang nilai-nilai pendidikan agama Islam dalam tradisi manyaratuih hari di Nagari Aia Gadang Jorong Batang Lingkin Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Nilai-nilai pendidikan agama Islam yang terkandung dalam tradisi manyaratuih hari itu ada nilai keimanan, nilai syari'ah serta nilai akhlak

Nilai keimanan ialah hal yang diajarkan kepada kita buat percaya kepada Allah, keimanan dalam Islam ialah keyakinan sepenuh hati kepada Allah yang diakui oleh hati, diucapkan oleh lisan serta dibuktikan dengan perbuatan, seperti beribadah kepada Allah dengan melaksanakan segala perintahnya serta menjauhi segala larangannya.

Nilai syariah ialah aturan yang diturunkan Allah buat mengatur hubungan manusia dengan tuhannya, mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia serta hubungan dengan alam semesta.

Nilai akhlak meruapakan nilai-nilai Islami yang berkaitan dengan akhlaqul mahmudah, akhlaqul mahmudah ialah segala macam sikap serta tingkah laku/ kepribadian yang baik/ disebut juga

⁴² Wawancara, Yuliani Masyarakat Yang Melaksanakan Tradisi Manyaratuih Hari, 13 Mei 2024.

⁴³ Wawancara, Erma Juita Masyarakat Asli Yang Menetap di Nagari Aia Gadang Jorong Batang Lingkin, 13 Mei 2024.

⁴⁴ Wawancara, Erma Juita Masyarakat Asli Yang Menetap di Nagari Aia Gadang Jorong Batang Lingkin, 13 Mei 2024.

⁴⁵ Wawancara, Rosma, Orang Yang Dituakan di Nagari Aia Gadang Jorong Batang Lingkin 13 Mei 2024.

⁴⁶ Wawancara, Rosma, Orang Yang Dituakan di Nagari Aia Gadang Jorong Batang Lingkin 13 Mei 2024.

dengan akhlaqul karimah, nilai akhlak terbuat kedalam beberapa macam yaitu, kesopanan serta keramahan, kesabaran serta ketabahan, kepedulian serta empati, kedisiplinan serta tanggung jawab.⁴⁷

Nilai Sejarah Tradisi manyaratuih hari merupakan suatu tradisi yang dimodifikasi oleh wali songo dengan memasukkan nilai-nilai islam kedalamnya, amalan yang ada dalam tradisi manyaratuih hari ini sesuai dengan ajaran agama Islam dan sudah pernah dicontohkan sejak masa sahabat, serta pada masa tabi'in dan seterusnya.

Adapun dampak positif yang dirasakan masyarakat dengan adanya tradisi manyaratuih hari ini ialah sebagai berikut:

Dampak positifnya yaitu: Dapat meningkatkan tali silaturahmi, dapat mempererat hubungan kekerabatan serta kekeluargaan, dapat meningkatnya rasa gotong royong.⁴⁸

Dampak negatifnya yaitu: Biaya hidup meningkat, kesenjangan sosial.⁴⁹

REFERENSI

- Abdussamad Zychri. 2021. *Metode Riset Kualitatif*, Makassar: CV. Syakir Media Press.
- Abdussamad Zychri. 2021. *Metode Riset Kualitatif*, Makassar: CV. Syakir Media Press.
- Apriyanti Yoki. 2019. Kualitas Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat, *Jurnal Professional Fis Unived*, Universitas Dehasen Bengkulu, Vol. 6, No. 1.
- Emzir. 2014. *Metodologi Riset Kualitatif, Analisis Data*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Emzir. 2014. *Metodologi Riset Kualitatif, Analisis Data*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Emzir. 2014. *Metodologi Riset Kualitatif, Analisis Data*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Hadi Sumasno. 2016. Pemeriksaan Keabsahan Data Riset Kualitatif Pada Skripsi, *Jurnal Ilmu Pendidikan*, Universitas Negeri Malang, Vol. 22 No. 1.
- Hamdi Mu'amal, dkk. 2015. *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadis-Hadis Hukum*, Surabaya: Bina Ilmu
- Irmawati, dkk. 2022. Dampak Budaya Adat Wailaki Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi EkologiAdminitrasi) di Desa Mausambi Kecamatan Maurole Kabupaten Ende, *Jurnal Kewarganegaraan*, Universitas Cendana Kupang, Vol. 6 No. 2.
- Irmawati, dkk. 2022. Dampak Budaya Adat Wailaki Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi EkologiAdminitrasi) di Desa Mausambi Kecamatan Maurole Kabupaten Ende, Lubis Mawardi. 2008. *Evaluasi Pendidikan Nilai Pustaka Pelajar*, Yogyakarta LKIS.
- Izati, dkk. 2011 *Upacara Kematian di Minangkabau*, Padang: Dinas Pendidikan Kebudayaan serta Pariwisata Provinsi Sumatera Barat UPTD Museum Nagari
- Juita Erma. 2024. Wawancara Masyarakat Asli Yang Menetap di Nagari Aia Gadang Jorong Batang Lingkin.
- Juita Erma. 2024. Wawancara Masyarakat Asli Yang Menetap di Nagari Aia Gadang Jorong Batang Lingkin.
- Juita Erma. 2024. Wawancara Masyarakat Asli Yang Menetap di Nagari Aia Gadang Jorong Batang Lingkin.
- Muhammad. 2011. *Metode Riset Bahasa*, Jakarta: Ar-Ruzzmedia.
- Noor Juliansyah. 2011. *Metodologi Riset, Skripsi, Tesis, Disertasi serta Karya Ilmiah*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Pirman Ahmad. 2024. Wawancara Bapak Kaum di Nagari Aia Gadang Jorong Batang Lingkin.
- Pirman Ahmad. 2024. Wawancara Bapak Kaum di Nagari Aia Gadang Jorong Batang Lingkin.
- Pirman Ahmad. 2024. Wawancara Bapak Kaum di Nagari Aia Gadang Jorong Batang Lingkin.
- Rosma. 2024. Wawancara Orang Yang Dituakan di Nagari Aia Gadang Jorong Batang Lingkin.
- Rosma. 2024. Wawancara Orang Yang Dituakan di Nagari Aia Gadang Jorong Batang Lingkin.
- Rosma. 2024. Wawancara Orang Yang Dituakan di Nagari Aia Gadang Jorong Batang Lingkin.
- S Bachri Bachtiar. 2010. Meyakinkan Validitas Data Melalui Trianggulasi Pada Riset Kualitatif, *Jurnal Teknologi Pendidikan*, Universitas Muhammadiyah Metro, Vol. 10 No. 1.

⁴⁷ Mawardi Lubis, *Evaluasi Pendidikan Nilai Pustaka Pelajar*, (Yogyakarta: LKIS 2008). hlm. 25.

⁴⁸ Irmawati, dkk, Dampak Budaya Adat Wailaki Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi EkologiAdminitrasi) di Desa Mausambi Kecamatan Maurole Kabupaten Ende, *Jurnal Kewarganegaraan*, Universitas Cendana Kupang, Vol. 6 No. 2, 2022, hlm. 5.

⁴⁹ Irmawati, dkk, Dampak Budaya Adat Wailaki Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi EkologiAdminitrasi) di Desa Mausambi Kecamatan Maurole Kabupaten Ende, *Jurnal Kewarganegaraan*, Universitas Cendana Kupang, Vol. 6 No. 2, 2022, hlm. 6.

- S Bachri Bachtiar. 2010. Meyakinkan Validitas Data Melalui Trianggulasi Pada Riset Kualitatif, *Jurnal Teknologi Pendidikan*, Universitas Muhammadiyah Metro, Vol. 10 No. 1.
- S Bachri Bachtiar. 2010. Meyakinkan Validitas Data Melalui Trianggulasi Pada Riset Kualitatif, *Jurnal Teknologi Pendidikan*, Universitas Muhammadiyah Metro, Vol. 10 No. 1.
- Sholikhin KH. Muhammad. 2010. *Ritual serta Tradisi Islam Jawa*, Yogyakarta: Narasi.
- Yuliani. 2024. Wawancara Masyarakat Yang Melaksanakan Tradisi Manyaratuih Hari.
- Yuliani. 2024. Wawancara Masyarakat Yang Melaksanakan Tradisi Manyaratuih Hari.
- Yuliani. 2024. Wawancara Masyarakat Yang Melaksanakan Tradisi Manyaratuih Hari.
- Zukiswo. 2024. Wawancara Tokoh Adat di Nagari Aia Gadang Jorong Batang Lingkin.
- Zukiswo. 2024. Wawancara Tokoh Adat di Nagari Aia Gadang Jorong Batang Lingkin.
- Zukiswo. 2024. Wawancara Tokoh Adat di Nagari Aia Gadang Jorong Batang Lingkin.
- Zukiswo. 2024. Wawancara Tokoh Adat di Nagari Aia Gadang Jorong Batang Lingkin.